

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

Шерматов Н. Н., Рахимжонов Б.Б., Назарбеков М.К.
Ташкентский государственный технический университет
doi.org/10.5281/zenodo.11235486

Аннотация. Современные автозаправочные станции имеют в своем составе большое количество энергопотребляющего оборудования, т.к. их функции не ограничиваются только реализацией нефтепродуктов. На автозаправочных станциях дополнительно реализуются технические жидкости, а также оказывают услуги по техобслуживанию автомобильного транспорта.

Рассмотрены и предложены мероприятия по уменьшению расхода энергоресурсов и совершенствованию технологии, модернизации существующего и применению энергосберегающего оборудования на автозаправочных станциях.

Ключевые слова: автозаправочная станция; энергетическая эффективность; потребление электроэнергии; тепловые насосы; рекуператор тепла; тепловизионное обследование

Abstract. Modern gas stations include a large amount of energy-consuming equipment, because... their functions are not limited to the sale of petroleum products. Gas stations additionally sell technical fluids and also provide vehicle maintenance services.

Measures to reduce energy consumption and improve technology, modernize existing and use energy-saving equipment at gas stations were considered and proposed

В современной жизни, автозаправочные станции, играют важную роль, как в Узбекистане, так и во всем мире. Они предоставляют возможность снабжать транспорт топливом, необходимым для его передвижения. И с каждым годом процесс заправки становится быстрее и удобнее благодаря новым технологиям, которые постоянно внедряются на автозаправочных станциях.

В ближайшие годы потребление энергоресурсов в мире будет увеличиваться и к 2040 году возрастет до 50 % [1]. Увеличение потребления энергоресурсов сопровождается усилением влияния на окружающую среду, загрязнением атмосферы парниковыми газами.

Основными принципами повышения энергетической эффективности промышленных предприятий являются регулирование и рациональное использование энергоресурсов путем планирования энергосберегающих технологий [2,3].

Для НХК «Узбекнефтегаз», в управлении которого находятся обширные сети автозаправочных станций (АЗС), расположенных по всему Узбекистану,

существует потребность в экономии энергоресурсов.

Применение технологий, направленных на снижение энергопотребления на АЗС, может оказать положительное влияние на улучшение экономических показателей компаний.

Современные АЗС – это комплекс инженерно-технических сооружений, связанные между собой технологическими процессами, обеспечивающими прием, хранение, транспортировку и снабжение потребителей нефтепродуктами [5]. Большинство АЗС не только реализуют нефтепродукты, но и оказывают дополнительные услуги клиентам (производят техническое обслуживание автомобилей, реализуют технические жидкости, материалы и продукты).

Энергопотребление АЗС, предоставляющих спектр дополнительных услуг для клиентов, существенно растет, так как возникает необходимость в использовании дополнительного энергетического оборудования.

Расход электроэнергии по направлениям определяется по нормативам и продолжительности работы оборудования.

Самой затратной статьей расхода энергоресурсов АЗС является отопление зданий. Поэтому в данном направлении имеется наибольший потенциал энергосбережения.

При рассмотрении работы системы отопления АЗС уделялось внимание выявлению скрытых дефектов в конструкции зданий. Наиболее эффективным способом выявления конструктивных дефектов является проведение тепловизионного обследования.

Современные тепловизоры дают возможность получить объемную визуализацию конструкции зданий с распределением температурного поля по площади, представленным на дисплее прибора в цветном формате [5]. В ходе изучения исследования АЗС было проведено тепловизионное обследование здания АЗС, в результате которого было выявлено увеличение тепловых потерь через систему вентиляции, а также дверные и оконные стеклопакеты. На рисунке 1 приведена термограмма оконной рамы

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93
 Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]
Точка измерения 1	12,2	0,93	20,0
Точка измерения 2	12,8	0,93	20,0
Точка измерения 3	12,7	0,93	20,0
Точка измерения 4	12,7	0,93	20,0
Точка измерения 5	8,3	0,93	20,0
Самая холодная точка 1	6,2	0,93	20,0

Рисунок 1. Термограмма оконной рамы

На АЗС предусмотрены оконные блоки ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами, в которых для обеспечения герметичности используется резиновый уплотнитель, служащий для повышения тепло- и шумоизоляционных свойств. При длительном использовании оконных проемов герметичность установленного резинового уплотнителя может быть утрачена, что вызывает увеличение тепловых потерь здания

На основе полученных термограмм на АЗС показана необходимость проведения ревизии и регулировки уплотнения стеклопакетов дверных и оконных проемов.

Для повышения эффективности работы системы приточно-вытяжной вентиляции рассмотрим применение рекуператоров.

Для оценки целесообразности применения рекуператоров в системе вентиляции примем рекуператор пластинчатого типа марки SR/AR-40-20 [10], принятый согласно конструктивным размерам применяемой системы вентиляции на АЗС.

Основная методика расчета предполагает определение расхода теплоты на нагрев воздуха с рекуператором и без него. В таблице 1 приведены сводные результаты оценки эффективности применения рекуператора.

Таблица 1. Оценка эффективности применения рекуператоров

Показатель	Значение
Температура воздуха на выходе из рекуператора	8,9 °С
Тепловые затраты на нагрев наружного воздуха в системе без рекуператора	15,1 тыс. кВт·ч
Тепловые затраты на нагрев наружного воздуха в системе с рекуператором	4,8 тыс. кВт·ч
Эффективность рекуператора	68,2 %

Из таблицы 2 видно, что эффективность рекуперации тепловой энергии составляет более чем 68 %.

В качестве мероприятия по сокращению потребления электроэнергии на освещение в процессе реконструкции АЗС целесообразным является установка светодиодных светильников марки ДКУ-02-160*1-001 для освещения площадки АЗС, управление которыми можно предусмотреть в ручном режиме или в автоматическом режиме с применением фотореле. Для освещения помещения торгового зала и операторной могут применяться точечные светильники с энергосберегающими лампами марки Kartell fly-25.

Автоматическое отключение освещений в помещениях позволит получить дополнительную экономию электроэнергии.

В статье выполнен анализ технологий, позволяющих повысить энергоэффективность АЗС.

Одним из энергосберегающих мероприятий, повышающим эффективность АЗС, является установка светодиодных светильников для освещения уличного освещения площадки АЗС и внутреннего освещения помещений. Управление освещением можно предусмотреть в ручном режиме или в автоматическом режиме с применением фотореле таймеров. Автоматическое отключение части светильников в помещениях позволит получить дополнительную экономию электроэнергии.

На основе проведенных исследований установлено, что треть электроэнергии на АЗС затрачивается на отопление зданий.

Регулировка системы уплотнения стеклопакетов дверных и оконных проемов позволит снизить потери теплоты на отопление зданий.

Предложено применение рекуперации тепловой энергии для сокращения тепловых потерь через систему приточно-вытяжной вентиляции, что позволит уменьшить потери теплоты до 68 %.

Произведено обоснование экономической целесообразности применения тепловых насосов в системе отопления зданий. Применение теплового насоса

марки Dimplex SI37TE, использующего в качестве низкопотенциального источника тепловую энергию грунта, позволит снизить энергозатраты на АЗС на 46,5 % по сравнению с существующей системой отопления.

Предложен метод «иерархий» для поддержки принятия решений о применении энергосберегающего оборудования на АЗС.

Литература

1. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Лопатин А.С., Мартынов В.Г., Мингалеева Р.Д. Повышение эффективности и надежности энергообеспечения удаленных и автономных объектов нефтегазового комплекса // Нефтяное хозяйство. 2018. № 9. С. 144–147.
2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Башнефть сеть АЗС [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bashneft-azs.ru> (дата обращения: 17.02.2020).
4. Коршак А.А., Коробков Г.Е., Муфтахов Е.М. Нефтебазы и АЗС. Уфа «Дизайн Полиграф Сервис», 2006. 416 с.
5. https://ogbus.ru/files/ogbus/issues/2_2020/ogbus_2_2020_p122-138.pdf